

Recursos didácticos: Enseñanza de matemáticas para el desarrollo cognitivo de los estudiantes de séptimo año EGB

Teaching resources: Teaching mathematics for the cognitive development of seventh-year EGB students

DOI.....

AUTORES: Keyla Sabrina Zurita Arteaga ^{1*}

Meiby Rosario Boza Cortez ²

Nicoll Nohelia Carriel Plúas³

Jennifer Maribel Vera Chiriguayo⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: kzurita303@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

El presente artículo analiza el impacto del uso de recursos didácticos en la enseñanza de Matemáticas, y su influencia en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica (EGB). El objetivo analizar la incidencia del uso de recursos didácticos en el proceso de enseñanza de matemáticas como medio para potenciar el desarrollo cognitivo de los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica. La

¹Keyla Sabrina Zurita Arteaga* Estudiante carrera de Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de ciencias jurídicas, sociales y de la educación, kzurita303@fcjse.utb.edu.ec

² Meiby Boza Cortez, Estudiante carrera de Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de ciencias jurídicas, sociales y de la educación, mboza637@fcjse.utb.edu.ec,

³ Nicoll Nohelia Carriel Plúas, Estudiante carrera de Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de ciencias jurídicas, sociales y de la educación, ncarrielp@fcjse.utb.edu.ec

⁴ Jenniffer Maribel Vera Chiriguayo, Estudiante carrera de Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de ciencias jurídicas, sociales y de la educación, jmvch@fcjse.utb.edu.ec

investigación fue de tipo descriptiva y cuantitativa, el diseño no experimental, utilizando técnicas como la observación áulica, entrevistas a docentes y encuesta a estudiantes. Se evidencio que el uso adecuado y contextualizado de recursos didácticos como materiales impresos, gráficos, digitales e interactivos fortalece significativamente las competencias matemáticas, estimula la comprensión lectora y favorece el pensamiento crítico y creativo en los estudiantes. Las conclusiones del estudio indican que los recursos didácticos, cuando son seleccionados en función de los objetivos de aprendizaje y del contexto del aula, inciden de forma positiva en el desarrollo cognitivo, al facilitar la construcción de saberes significativos y promover la participación activa de los estudiantes. Además, se resalta el rol esencial del docente como mediador pedagógico, capaz de transformar los recursos en herramientas efectivas que dinamizan el proceso educativo en el área de matemática.

Palabras clave: *Conocimiento, Contexto áulico, Didáctica, Metodología,*

ABSTRACT

This article analyzes the impact of the use of teaching resources in mathematics teaching and its influence on the cognitive development of seventh-year students of Basic General Education (EGB). The objective is to analyze the impact of the use of teaching resources on the mathematics teaching process as a means to enhance the cognitive development of seventh-year students of Basic General Education. The research was descriptive and quantitative, with a non-experimental design, utilizing techniques such as classroom observation, teacher interviews, and student surveys. It was evident that the appropriate and contextualized use of teaching resources such as printed, graphic, digital, and interactive materials significantly strengthens mathematical competencies, stimulates reading comprehension, and fosters critical and creative thinking in students. The study's conclusions indicate that teaching resources, when selected based on learning objectives and the classroom context, positively impact cognitive development by facilitating the construction of meaningful knowledge and promoting active student participation. Furthermore, the essential role of the teacher as a pedagogical mediator is highlighted, capable of transforming

resources into effective tools that dynamize the educational process in the area of mathematics.

Keywords: *Classroom Context, Didactics, Methodology, Knowledge*

INTRODUCCIÓN

Los recursos didácticos juegan un rol importante en la enseñanza aprendizaje, son herramientas y materiales que facilitan y enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo un aprendizaje más significativo y motivador para los estudiantes. Citado por Ordoñez, J. et al. (2020), en esta misma línea, Litardo (2023), manifiesta que los recursos didactas Concebir y desarrollar una buena estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas pasa por asumir que este es un saber educativo que se reconstruye constantemente, donde se pone especial atención: por un lado, a la relación dialógica y compleja que se da entre docente, contenidos, estudiante, estrategias, técnicas y recursos didácticos; por lo tanto, promueven la atención y el desarrollo de los aprendizajes no solo en área de materiales sino en todas las áreas: sin embargo, las falencias en el desarrollo del desempeño cognitivo y la repercusión en el aprendizaje de matemáticas son detectadas en las evaluaciones periódicas realizadas por organismos como la UNESCO. Veloz, et al., (2022). La necesidad de prender matemáticas en la escuela es importante, porque ayuda a desarrollar el pensamiento lógico, las habilidades de resolución de problemas y el razonamiento abstracto desde una edad temprana. Sin embargo, la enseñanza actual enfrenta dificultad debido a la contextualización mínima del material y el escaso uso de los métodos de enseñanza no creativo. Los desafíos en este campo muestran las bajas calificaciones que obtienen los estudiantes en las evaluaciones globales frente a ello, la aplicación de recursos didácticos adecuados puede convertirse en un factor clave para transformar la enseñanza tradicional de las matemáticas en un aprendizaje significativo e

interactivo; por lo tanto, es esencial examinar como estos recursos influyen en el logro escolar y desarrollo de habilidades matemáticas.

Fundamentación teórica de los recursos didácticos

Citado por Napa (2023). Los recursos didácticos son un conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un contenido determinado, por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, como también a la formación de actitudes y valores (Gordillo, 2020).

Los recursos didácticos son las herramientas que usualmente el docente aplica a sus estudiantes para lograr un resultado significativo de aprendizaje; por lo tanto, es indispensable antes desarrollar una planificación que oriente a una selección de recursos en el área de matemáticas.

Utilización de los recursos didácticos.

Para Napa, Z. (2023). La utilización de los recursos didácticos en el currículo escolar es un factor preponderante, la claridad de uso de estos recursos por parte de los docentes indica una mejora en su desenvolvimiento en el desarrollo de sus clases. A diferentes tipos de recursos corresponden diferentes finalidades en su utilización.

La mayoría de los recursos que utiliza el docente son un apoyo en la metodología a utilizar para motivar a los estudiantes y facilitar el auto aprendizaje.

Para Matailo, N. y Ramón, I. (2023). El uso de recursos manipulativos facilita el proceso de enseñanza favoreciendo el desarrollo de las capacidades lógico matemáticas mediante diversas ventajas que fortalecen el aprendizaje de los alumnos por medio de experiencias manipulativas en donde a través de sensaciones y observaciones comprenden los contenidos estudiados, es por eso, que dentro del tema, se hace referencia a una serie de procedimientos en los que los estudiantes deben desarrollar diversas habilidades en donde puedan desenvolverse por sí mismos en cuanto a concentración, imaginación, percepción, además, de saber retener y transmitir conocimientos.

En este sentido los autores mencionan que los recursos manipulativos facilitan el aprendizaje propiciando la interacción y el desarrollo de sus habilidades matemáticas para resolver problemas de una manera más dinámica.

Tabla N° 1. Tabla de Recursos Didácticos para Matemáticas. 7.º año EGB

Recursos didácticos	Contenido Matemático	Aplicación en el Aula	Beneficio Pedagógico
Carteles o tarjetas de operaciones	Suma, resta, multiplicación y división	Juegos didácticos tipo “domino matemático” o “memoria” con operaciones y resultados	Desarrolla el pensamiento rápido y la asociación simbólico-numérica
Geoplano digital o físico	Geometría: área, perímetro, polígonos	Construcción de figuras geométricas usando bandas elásticas o cartulina.	Favorece el pensamiento espacial, la exploración de propiedades geométricas.
Material Base 10 (bloques multibase)	Sistema decimal, operaciones con números decimales	Representación concreta de decimales y operaciones como suma o resta.	Mejora la comprensión de valor posicional y operaciones
Reglas, compás o juego geométrico.	Medición, ángulos, trazado geométrico	Dibujo y medición de ángulos, circunferencias y polígonos	Desarrolla precisión y comprensión de la geometría aplicada.
Juegos interactivos en Genially	Problemas matemáticos, razonamiento lógico	Actividades gamificadas (juegos, retos, cuestionarios con retroalimentación).	Aumenta la motivación, refuerza el aprendizaje activo y significativo.
Calculadora básica	Cálculo, verificación de operaciones	Comprobación de resultados, resolución de ejercicios complejos	Desarrolla autonomía y análisis del error matemático.
Tarjetas de fracciones y decimales	Números fraccionarios y decimales	Asociación de equivalencias, operaciones básicas.	Fortalece la visualización y comparación entre fracciones y decimales.
Dados numéricos y ruletas matemáticas	Probabilidad, operaciones básicas	Simulación de resolución de problemas	Refuerza el pensamiento lógico y la probabilidad de forma lúdica

Fuente: *Elaboración propia*

Matemáticas

La asignatura de matemática del nivel escolar, es una disciplina que forma parte del currículo educativo y se orienta al desarrollo del pensamiento lógico, crítico y numérico en los estudiantes. El propósito es enseñar conceptos, procedimientos y habilidades que permitan resolver problemas cotidianos. Además, busca favorecer la comprensión de estructuras y relaciones matemáticas desde una perspectiva pedagógica fomentando la exactitud, perfección mediante elementos básicos utilizados para la enseñanza aprendizaje.

Courant, R. y Robbins, H. (¿Qué es la matemática?), según los autores:

La matemática, como una expresión de la mente, refleja la voluntad activa. la razón contemplativa y el deseo de la de perfección estética. Sus elementos básicos son: lógica e intuición, análisis y construcción, generalidad y particularidades. Aunque diversas tradiciones han destacado aspectos diferentes, es únicamente el juego de estas fuerzas opuestas y la lucha por su síntesis lo que constituye la vida, la utilidad y el supremo valor de la ciencia matemática, /pág. 3).

Matemáticas y el aprendizaje significativo.

Morán, et al., (2024). El aprendizaje significativo es un concepto profundamente arraigado en la teoría y la práctica educativas, que subraya la importancia de conectar los nuevos conocimientos con la comprensión previa y las experiencias del mundo real. Este enfoque anima al estudiante a comprender de manera responsable a adquirir conocimientos para la práctica cotidiana que le permitan utilizar las operaciones básicas para la resolución de problemas. Siguiendo la misma postura de los autores, manifiestan en su artículo que la importancia del aprendizaje significativo en la educación no puede subestimarse, ya que transforma fundamentalmente la forma en que los estudiantes se relacionan con el conocimiento y desarrollan habilidades esenciales para su futuro. (pág. 3257).

Desarrollo cognitivo para la enseñanza de matemáticas

Para Guaypatin, et al., (2021). La matemática es una ciencia que se dedica a estudiar las características, propiedades y relaciones que existen entre objetos abstractos basada en los principios de la lógica, las matemáticas son tan utilizadas que están alrededor de todo lo que el ser humano hace o realiza ya que trabajan con cantidades, números, símbolos, razonamiento lógico y figuras geométricas entre otros. (pág. 108).

Por lo tanto, el estudio de las matemáticas requiere de una combinación de condiciones pedagógicas, curriculares, metodológicas y personales que beneficien el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los estudiantes para el desarrollo cognitivo que adquiere mediante un proceso gradual en el que las personas llegan a dominar, se organizan y utilizan conocimientos y habilidades mentales. En el ámbito de la enseñanza de las matemáticas, este desarrollo implica la capacidad de razonar, resolver problemas, establecer conexiones lógicas, entender conceptos abstractos y aplicar estrategias metacognitivas. En el penúltimo estadio de 7 a 11 años según la teoría de Piaget, los niños empujarán a utilizar un pensamiento lógico sólo en situaciones concretas. En este periodo pueden realizar tareas en un nivel más complejo utilizando la lógica, así como realizar operaciones de matemáticas. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro. Por lo tanto, una enseñanza efectiva de las matemáticas debe estar en sintonía con el nivel de desarrollo cognitivo del estudiante, fomentando actividades que estimulen el pensamiento lógico, la abstracción y la aplicación del conocimiento a nuevas situaciones.

Para Arroyo y Pallasco (2025). Las habilidades cognitivas son procesos mentales que nos permiten recibir, procesar, almacenar y utilizar información. En el contexto del aprendizaje de la matemática, estas habilidades desempeñan un papel fundamental en la adquisición, comprensión y aplicación de conceptos matemáticos.

Desde esta línea de pensamiento, las habilidades cognitivas que deben desarrollar los estudiantes, inciden la aplicación estrategias, la metodología, la didáctica que el docente debe aplicar para el aprendizaje y la comprensión de las matemáticas.

Para el desarrollo de habilidades matemáticas y el pensamiento lógico matemático se requiere que el docente aplique estrategias metodológicas que ayudaran a una mejor comprensión.

El autor menciona en su artículo lo siguiente:

Reyes, P. (2025). El pensamiento lógico matemático se desarrolla gracias a las experiencias y a la interacción que realiza el niño y la niña con su entorno, lo que le permite caracterizar y establecer relaciones entre los objetos, realizar acciones, reconocer cambios, en situaciones sencillas y cotidianas desde el yo corporal, en que se conjugan los aprendizajes matemáticos a partir de la estructuración de:

- Esquema Corporal
- Relaciones y funciones
- Nociones de objeto
- Ubicación en el espacio
- Ubicación en el tiempo
- Nociones de orden:
- Comparación
- Correspondencia
- Clasificación
- Seriación
- Ordenación de secuencias
- Conservación de la cantidad
- Cuantificadores
- Números cardinales
- Números ordinales
- Operaciones concretas de cálculo: adición sustracción
- Estadística y Probabilidades

A partir de estas estructuraciones, los niños podrán aprender de manera dinámica el aprendizaje de las matemáticas ayudándolos a una mejor asimilación del aprendizaje.

Procesos cognitivos implicados en el aprendizaje matemático

Los procesos cognitivos que intervienen en el aprendizaje de matemáticas son esenciales para que los estudiantes puedan entender, resolver problemas y desarrollar sus habilidades lógico-matemáticas. Estos procesos ayudan a la memoria a procesar, almacenar y aplicar la información matemática. A continuación, se presentan los principales aspectos a considerar que son:

- La atención
- Percepción
- Memoria

Gráfico N° 1. Procesos cognitivos en el aprendizaje de matemáticas

Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico arriba se describe los procesos cognitivos para el aprendizaje de matemáticas son funciones mentales esenciales porque intervienen en la adquisición y aplicación del conocimiento matemático. Estos incluyen la **atención**, que permite la concentración de

estímulos, seguir instrucciones relevantes; la **percepción** y la información sensorial que facilita la interpretación de signos matemáticos; el razonamiento, para establecer relaciones lógicas y abstractas; **la memoria**, que almacena y recupera conceptos; y la comprensión, necesaria para interpretar y resolver problemas desarrollando habilidades cognitivas. Todos estos procesos se integran en la solución de problemas, permitiendo al estudiante analizar, planificar y ejecutar problemas matemáticos de manera eficaz.

En este contexto, los procesos cognitivos la concentración la información sensorial y la comprensión promueven la resolución de problemas matemáticos que además requieren de estrategias didácticas para ampliar los conocimientos en los educandos

La metacognición en el aprendizaje de las matemáticas

Flavell (1979). Citado por Ricardo, et al., (2023). Para quien la metacognición es el conocimiento propio y de control sobre procesos cognitivos de una misma persona. Reconocer estos procesos generará estrategias para que los estudiantes resuelvan problemas de manera más eficiente.

Siendo la metacognición, la capacidad que tiene una persona para reflexionar, comprender y controlar sus propios procesos de pensamiento y aprendizaje, para poder desarrollar sus habilidades de comprensión dándoles la importancia a un aprendizaje autónomo, favoreciendo a la resolución de problemas ayudándolo a tomar sus propias decisiones en su práctica estudiantil.

Figura N°. 1. Actividades para enseñanza de matemáticas.

Fuente: Elaboración propia.

La figura arriba describe las estrategias que se deben realizar en el aula para la enseñanza de las matemáticas, siguiendo paso a paso y con ello lograr un aprendizaje significativo.

Influencia de las neurociencias y la psicología cognitiva en la didáctica de las matemáticas

Para Chauvie (2022). Para la ciencia cognitiva actual, el cerebro humano posee desde el nacimiento información sobre cantidades que amplía y profundiza, en interacción con el ambiente y a través de los diferentes actores que intervienen en la vida del niño, para de lugar

al desarrollo de la aritmética. Posteriormente vendrá el álgebra, y junto con los aspectos geométricos serán los principales campos disciplinares que los maestros y los profesores intentaremos capturar en las diferentes evaluaciones del desempeño matemático. (párr.1). En este sentido, la influencia que tiene la interacción del niño con el entorno que lo rodea, tiene que ver con la zona del desarrollo cognitivo para que tenga la posibilidad de asimilar los conocimientos en los procesos de aprendizaje, en este caso con la matemática. La psicología juega un rol importante en el estudio de la matemática. Trejos y Analinnette (2021). Es importante que en el proceso de enseñanza y aprendizaje el docente desarrolle conocimientos y estrategias para manejar el proceso afectivo, motivacional, centrado en las necesidades y características del estudiante, el docente desde su rol, debe saber llegar al estudiante utilizando una metodología motivacional mediante actividades lúdicas.

Tabla N° 2. Características de la Influencia de las Neurociencias y la Psicología Cognitiva en la Didáctica de las Matemáticas

Características	Neurociencia	Psicología educativa	Aplicación de Didáctica de matemáticas
Procesos mentales	Activación de zonas cerebrales como el lóbulo parietal en el cálculo numérico	Procesamiento de información, atención, memoria y razonamiento.	Secuenciar contenidos de acuerdo a la carga cognitiva; fomentar la atención y retención.
Comprensión del aprendizaje	Concepto de neuroplasticidad y su relación con el aprendizaje progresivo.	El aprendizaje ocurre mediante esquemas mentales y estructuras cognitivas previas	Demostrar experiencias de aprendizaje que conecten con conocimientos previos y promuevan conexiones significativas.
Referencias individuales	Reconocimiento de distintos ritmos de maduración cerebral y estilos de aprendizaje.	Capacidad de resolver variados problemas, visualizar y demostrar.	Aplicar estrategias personalizadas, adaptaciones curriculares y trabajo colaborativo.
Motivación y emoción en el aprendizaje	Las emociones modulan el aprendizaje a través del sistema límbico y la dopamina.	La motivación intrínseca y extrínseca influye en la disposición de los aprendizajes	Crear ambientes de aula positivos, seguros y retadores para fortalecer la autoconfianza y la motivación hacia las matemáticas.

Errores y retroalimentación	El cerebro aprende al detectar errores y reorganizar sus redes neuronales.	El error es parte del proceso de construcción cognitiva.	Utilizar el error como herramienta pedagógica y ofrecer retroalimentación formativa y oportuna.
Rol del docente	Mediador que estimula conexiones neuronales mediante estrategias adecuadas.	Guía que favorece el desarrollo del pensamiento lógico y metacognitivo.	Incorporar metodologías activas, uso de recursos manipulativos y prácticas metacognitivas.

Fuente: Elaboración propia

La Influencia de las Neurociencias y la Psicología Cognitiva para la enseñanza de las Matemáticas son esenciales, ya que permiten una mejor comprensión y estilos de aprendizaje en los estudiantes, estas características van a permitir una enseñanza -aprendizaje eficaz en los estudiantes.

METODOLOGÍA

La presente investigación se realizó mediante una investigación de tipo descriptiva y cuantitativa, el diseño fue no experimental. La población estuvo compuesta por estudiantes de séptimo año de Educación General Básica y entrevista a tres docentes de la Unidad Educativa Padre Marcos Benetazzo, la muestra es la misma de la población, esta tiene la intención de aportar en el desarrollo de habilidades cognitivas para el aprendizaje de matemáticas. La encuesta fue dirigida a 30 estudiantes de séptimo año de educación general básica con 10 ítems a través de Google Forms, se entrevistó a tres docentes de diferentes paralelos. Para la investigación, esta se sustentó en el acervo bibliográficos basado en la revisión de artículos científicos.

RESULTADOS

- Se constató que los recursos didácticos desempeñan un papel determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al actuar como herramientas que no solo facilitan la transmisión de conocimientos, sino que también estimulan la motivación y la participación activa del estudiante, generando aprendizajes más significativos.

- A pesar de los beneficios atribuidos al uso de recursos didácticos, persisten falencias en el desempeño cognitivo de los estudiantes, evidenciadas en los bajos resultados obtenidos en evaluaciones estandarizadas.
- El 100% de las tres docentes entrevistadas sobre la enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemática, manifestaron que con el uso de los recursos pedagógicos y las estrategias didácticas adecuada favorece de manera positiva en el aprendizaje de los niños; además, son clave importante para dinamizar el proceso de enseñanza, promoviendo la interacción docente-estudiante. Coinciden en que una enseñanza basada en la utilización de materiales didácticos, permiten captar la atención del estudiante y fomentar un entorno de aprendizaje más significativo y motivador, mejorando sus habilidades cognitivas.

Encuestas a estudiantes

De los diez ítems, se escogió tres de ellas las más relevantes, se contó con una muestra de 30 estudiantes para el análisis respectivo, mismas que hacen relevancia a la importancia del estudio de las matemáticas y la asimilación de los aprendizajes de una manera dinámica.

1. Las actividades en grupo te permiten expresar tus ideas y aprender de tus compañeros.

Fuente: Elaboración propia

Análisis: El 60% de los estudiantes está totalmente de acuerdo que trabajar en grupo les permite desarrollar su conocimiento cognitivo y práctico,

mientras que el 20% está de acuerdo en la participación grupal, el 17% se mantiene neutral, el 3% esta en desacuerdo, prefiere trabajar de manera individual.

2. Te sientes más motivado cuando el profesor usa diferentes materiales didácticos o herramientas para enseñar.

Fuente: Elaboración propia

Análisis: El 67% de los estudiantes encuestados opinaron que siempre se motivan cuando el docente utiliza diferentes materiales o herramientas para enseñar; sin embargo, el 13% opinaron casi siempre y a veces y el 7% opino que no siempre se motivan porque el docente no siempre utiliza materiales didácticos.

3.Estás de acuerdo que estos recursos como (Construyo figuras con bloques, La tienda escolar, Matemáticas interactivas con padlet, genially y otras herramientas) te ayudan a imaginar y crear nuevas ideas.

Análisis: El 67% de los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo que el docente debe utilizar herramientas que les ayude a motivar la enseñanza de matemáticas,

mientras que 23% está de acuerdo que se enseñe mediante herramientas interactiva que promuevan un aprendizaje significativo, el 10%se mantiene neutral, porque no siempre las aplican.

DISCUSIÓN

La presente investigación se basa en la discusión que pone de manifiesto lo importante que es fortalecer los procesos de enseñanza de las matemáticas a través del uso estratégico de recursos didácticos, que son herramientas clave para fomentar el desarrollo cognitivo de los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica. Los hallazgos indican que al utilizar materiales pedagógicos innovadores y contextualizados, se mejora la comprensión de conceptos abstractos, se fomenta la participación activa de los estudiantes y se potencia el pensamiento lógico-matemático.

Los resultados obtenidos en esta investigación refuerzan la importancia del uso estratégico de recursos didácticos para fortalecer los procesos de enseñanza de las matemáticas. El 67% de los estudiantes encuestados manifestó que el aprendizaje grupal y la motivación son factores clave que inciden positivamente en su comprensión y desempeño en esta área. Este hallazgo evidencia que las estrategias colaborativas no solo favorecen la construcción compartida del conocimiento, sino que también promueven la participación activa, el compromiso emocional y la interacción significativa entre pares, elementos fundamentales para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Del mismo modo, el 60% de los encuestados indicó que el uso de herramientas tecnológicas facilitó el aprendizaje de conceptos abstractos y estimuló su interés por las matemáticas. Esta percepción valida la necesidad de integrar recursos digitales como aplicaciones, simuladores, y pizarras interactivas dentro del aula, no como simples apoyos visuales, sino como medios que potencian la personalización del aprendizaje y permiten representar de forma dinámica los contenidos matemáticos. Estos datos cuantitativos reafirman lo planteado en la discusión general, respecto a la urgencia de transformar las prácticas tradicionales por metodologías activas e innovadoras, que motiven al estudiante y lo sitúen como protagonista de su propio

aprendizaje. Asimismo, destacan la importancia de la formación docente continua, para que los educadores estén en capacidad de seleccionar, diseñar y aplicar recursos que respondan al contexto educativo y a las características de sus estudiantes. En consecuencia, los hallazgos de esta investigación no solo deben servir como evidencia empírica del impacto positivo del aprendizaje colaborativo y la tecnología en el aula, sino también como insumo para que las instituciones educativas y los tomadores de decisiones promuevan políticas públicas orientadas a la mejora de la enseñanza de las matemáticas, centradas en la equidad, la innovación y la inclusión.

CONCLUSIONES

Importancia funcional de los recursos didácticos constituyen herramientas fundamentales para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que permiten captar la atención del estudiante, dinamizar las clases y favorecer la construcción de aprendizajes significativos en diversas áreas del conocimiento. Contribución al desarrollo cognitivo con uso adecuado de materiales didácticos que incide positivamente en el desarrollo de habilidades cognitivas, potenciando no solo el aprendizaje en matemáticas, sino también en otras asignaturas, al estimular procesos como la comprensión, el análisis y la creatividad. Relación entre recursos y desempeño académico ofrecen beneficios pedagógicos; sin embargo, persisten falencias en el desempeño cognitivo de los estudiantes, evidenciadas en evaluaciones periódicas realizadas por organismos internacionales, lo cual sugiere la necesidad de fortalecer su aplicación metodológica para mejorar los resultados de aprendizaje. La búsqueda de nuevos paradigmas promueve el desarrollo cognitivo desde lo psicológico, pedagógico y constructivista, buscan mejorar e integrar los conocimientos de los educandos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arroyo, L. & Pallasco, M. (2025). *Habilidades Cognitivas en el Aprendizaje de la Matemática.* Revista Científica de Innovación Educativa y Sociedad Actual "ALCON" DOI <https://soeici.org/index.php/alcon/article/view/385/625>

Chauvie, E (2022). *Matemática en la escuela. Una mirada desde la neurociencia cognitiva.* Quehacer educativo. <https://qe.fumtep.edu.uy/edicion/170/matematica-en-la-escuela-una-mirada-desde-la-neurociencia-cognitiva>

Guaypatin, O. Fauta, S. Galvez, X. & Montaluisa, D. (2021). *La influencia de la matemática en el desarrollo del pensamiento.* *Revista Boletín Redipe. Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador* <file:///C:/Users/UTB-PC/Downloads/Dialnet-LaInfluenciaDeLaMatematicaEnElDesarrolloDelPensami8116502.pdf> https://ve.scielo.org/cielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97922003000200002

Litardo- Muñoz (2023). *Las estrategias didácticas y el aprendizaje de las matemáticas en educación general básica.* *Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología.* DOI 10.35381/cm.v9i2.1191 <file:///C:/Users/UTB-PC/Downloads/Dialnet-LasEstrategiasDidacticasYEIAprendizajeDeLasMatemat-9261074.pdf>

Matailo, N. Ramon, I. (2023). La importancia de los recursos didácticos manipulativos en el razonamiento lógico – Matemático. *Revista Científica Multidisciplinar*. DOI. 10.37811.

<file:///C:/Users/UTB-PC/Downloads/6121-Texto%20del%20art%C3%ADculo-24299-11020230602.pdf>

Morán, N. Zabala, D. Chilan, G. y Tuarez, H. 82024). Estrategia metodológica de aprendizaje significativo para el desarrollo de la habilidad resolver problemas en la asignatura metodología de las matemáticas. *Ciencia Latina Revista científica multidisciplinar*. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/12566/18183>

Napa Nivel. (2023). Los recursos didácticos como apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. *Revista Journal Scientifi*. DOI 10.56048

<https://www.investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/view/663/2627>

Ordoñez, P. Coraisaca, E. Espinoza, E. (2020). ¿Se emplean recursos didácticos en la enseñanza de matemáticas en la educación básica elemental? Un estudio de caso. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*. ISSN: 2661-6521. Universidad Metropolitana.

<https://www.redalyc.org/pdf/7217/721778107007.pdf>

Reyes, P. (2025). *El desarrollo de habilidades lógico matemáticas en la educación*. *Revista Polo del Conocimiento*. DOI. 10.23857/pc. v2i4.259 (Edición núm. 6) Vol. 2, No

<http://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es>

Ricardo, E. Rojas. C. Valdivieso, M. (2023). Metacognición y resolución de problemas matemáticos. *Revista Tecné, Episteme y Didaxis: ted*, (53), 82-101. <https://doi.org/10.17227/ted.num53-14068>

Teoría de Piaget: Etapas del desarrollo cognitivo del niño ¿Tu hijo evoluciona según su edad? https://ceril.net/index.php/articulos?id=407#google_vignette

Trejo, M. y Analinnette. (2021). Psicología y pedagogía para el aprendizaje de la matemática centrado en las creencias del alumno. *Revista Científica de la Universidad Especializada de las Américas (REDES)*. Universidad de Panamá, Panamá.

<https://portal.amelica.org/ameli/journal/443/4432090008/html/>